

“थर्ड जेंडर की कहानियाँ” में चित्रित हाशिए का समाज (किन्नर समाज के संदर्भ में)

अनुताई नागनाथ झोंबाडे

शोध छात्रा, हिंदी विभाग, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ४१६००४ महाराष्ट्र, भारत

प्रो. डॉ. सुनील बापू बनसोडे

शोध निर्देशक एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, जयसिंगपुर कॉलेज, जयसिंगपुर जिला: कोल्हापुर ४१६१०१ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: anuzombade19@gmail.com

Received: 22 January, 2024 | Accepted: 09 February, 2024 | Published: 10 February, 2024

प्रस्तावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह विचार बहुत समय से चलता आ रहा है। यह पूर्णतः सत्य भी है। सामान्यतः इस सृष्टि के निर्माण का मुख्य आधार पुरुष एवं स्त्री को ही माना गया है। लेकिन इन दो शब्दों, दो लिंग, दो मनुष्य से इतर भी किसी का अपना अस्तित्व है। जिसे समाज ने सभी से छिपाया, उसके बारे में एक अलग सा माहौल बनाया और उसे उसके मानवाधिकार से वंचित कर नारकीय जीवन जीने पर मजबूर किया। यह वर्ग किन्नर समुदाय है, जिसे उभयलिंगी, तृतीयलिंगी, हिजड़ा, खुसरा, किन्नर आदि नामों से पुकारा जाता है। यह वर्ग हमेशा से समाज से उपेक्षित रहा है और अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करता आ रहा है।

किन्नर हिंदी के दो शब्दों 'कि' और 'नर' से मिलकर बना है। किन्नर उसे कहा जाता है कि वह पूर्ण रूप से न स्त्री है और न पुरुष। सामान्य बोलचाल की भाषा में इन्हें हिजड़ा कहा जाता है। इस शब्द के उच्चारण मात्र से ही एक अलग किस्म की छवि, एक अलग आचार-विचार, रहन-सहन वाले इंसान की छवि आ जाती है। किन्नर जिस गली में रहते हैं, वहाँ आम आदमी को जाने के लिए भी मना किया जाता है। लोग कहते हैं उनके गली में मत जाओ वह गली बहुत डरावनी

लगती है। ज्यादातर लोगों को यह पता भी नहीं होता है कि यह गली किन्नरों की है। “अरे, हिजडा गली की ओर मत चले जाना!”^१ जब किन्नर का जन्म हो जाता है। तो उसके माँ, बाप भी उसे नहीं अपनाते तो समाज कैसे अपनाएँगा? जब उनका जन्म होता है और पता चल जाता है कि यह एक किन्नर है। जब की किन्नर होना उसके हाथ में नहीं हैं फिर भी घर वाले और समाज उसे ही दोषी ठहराते हैं कि जब अपने ही नहीं साथ देते तो समाज क्या साथ देगा? “मेरा भी एक परिवार था। माँ थी पिताजी थे एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन। माँ तो मुझे बहुत प्यार करती थी पर पिताजी को मैं पसंद नहीं था वह मुझसे नफरत करते थे।”^२

किन्नर पैदा होने के बावजूद भी जब घर वाले उनका साथ देते हैं तो समाज उनको घर से बाहर निकालने पर मजबूर कर देता है। जब घरवाले सोचते हैं कि हम इसको पढा-लिखाकर बड़ा बनाएँ, किन्नर होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब समाज उन्हें विरोध करता है। उसे स्कूल में भेज दिया जाता है। तो वहाँ पता चलने पर स्कूल के शिक्षक भी पढे-लिखे होकर भी अनपढ जैसे बरताव करते हैं। और उस किन्नर बच्चों को पढाई से वंचित रखा जाता है। “लगभग तीन माह पूर्व शान्तनु के कक्षा के बच्चों की इसके किन्नर होने की जानकारी हो गई। धीरे-धीरे यह बात सम्पूर्ण विद्यालय में फैल गई फिर एक दिन विद्यालय के प्रबंधक ने मुझे अपने कक्ष में बुलाकर कहा कि आपके बच्चों की वजह से मेरे स्कूल का नाम बदनाम हो रहा है? अब मुझे आपको और आपके बच्चों को अपने विद्यालय में नहीं रख सकता।”^३

जब एक सुंदर किन्नर दिखता है और लोगों को यह नहीं पता होता है कि वह किन्नर है या पता होने पर भी उसके साथ जबरदस्ती (sexual harassment) की जाती है। जिस युवकों को भी पता नहीं कि वह एक किन्नर है। वह भी उस किन्नर को छूने की या छेड़ने की कोशिश करता है, ऐसा किन्नरों के बारे में अक्सर हो जाता है। “शिवानी की टिरी अक्सर युवा लड़की के सहारे चलने लगी, जो कि लड़की समझ शारीरिक सामिप्य की लालसा में बैठते और टच का फिल गुड करते। परंतु जब उन्हें पता चलता कि शिवानी हिजडा है तो उनमें से कुछ छिछोरे किस्म के छेड़छाड़ भी करने लगते।”^४

हमें पता है कि किन्नरों की शादी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है कि वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसी कारण किन्नर से कोई शादी नहीं करता। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जो किन्नरों से शादी कर लेते हैं लेकिन उनकी संख्या नगण्य है। “रवी कल फिर आने वाला था। तो सबके लिए प्रोग्राम बनाता था और उसमें से अपना हिस्सा लेता था। रवि प्रेमा की पसंद करता था। उसका एक पैर नहीं था।”^५ वैसे तो किन्नर शादी ब्याह या जन्मोत्सव जैसे मौकों पर ही अचानक घर पहुँच जाते हैं और ताली बजाकर खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन अपने समुदाय में वे ताली के जरिए भी भावनाएँ जाहीर करते हैं। गुस्सा होने या खुशी में वे बात करते हुए ताली बजाते जाते हैं। किन्नरों के ताली बजाने का अपना एक तरीका होता है।

पूरा समाज जब ये मान ले कि किन्नर भी हमारे जैसे इंसान है। उन्हें भी अपने जैसे रहने और पढने का अधिकार मिल जाए तो उनकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उन्हें शिक्षा मिलेगी और एक आम आदमी जैसे कलेक्टर, वकील, जज, डॉक्टर, शिक्षक, बनता है वैसे ही एक किन्नर भी शिक्षा लेने पर बन सकता है। कब होगा जब हमारी सोच बदलेगी। किन्नरों को हम एक आम इन्सान समझेगे तभी यह संभव होगा। “कुछ सालों बाद विश्वजीत अपनी सूझबूझ और मेहनत निष्ठा के बल पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना और सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि पूरे विश्व का पहला किन्नर

न्यायाधीश बनने का गौरव हासिल किया। प्रियांशी, शीवांशी, दिव्यांशी ने यह साबित कर दिया कि अगर भारत देश को बदलना है तो लोगों की सोच को बदलना है तो अच्छे कार्यों से, लगन और निष्ठा से भी उसे भी बदला जा सकता है।”^६

किन्नर समाज के तौर-तरीके आम लोगों से अलग होते हैं। उनकी परंपराएं भी काफी अलग होती हैं। जब किन्नर समाज में किसी की मौत होती है तब वे शव के साथ क्या करते हैं? किन्नरों के जीवन शैली और अंतिम संस्कार तथा अन्य प्रथाएं अनूठी होती हैं। उनके पास आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है, जिसके कारण उन्हें मौत का आगाज पहले से ही हो जाता है। कहा जाता है कि जब भी किन्नर की मृत्यु होती है, तो वे रास्ता बंद कर देते हैं। वे अपनी मौत के आगाज पर खाना भी नहीं लेते, बल्कि केवल पानी पीते हैं और ईश्वर से अपने और दुसरे किन्नर के लिए दुआएं करते हैं कि अगले जन्म में वे किन्नर न बने। किन्नरों की शव यात्रा रात में निकलती है। उन्हें जलाने के बजाय उनको दफनाया जाता है। शव को सफेद कपड़ों में लपेटा जाता है। ध्यान रखते हैं कि शव किसी बंधन से मुक्त रहे। ताकि आत्मा स्वतंत्र महसूस कर सके। वे इस तरह के रिवाजों को पूरे करने के लिए देर रात में शव यात्रा निकालते हैं। इनके समुदाय के लोग शव को चप्पलों से पीटते हैं ताकि माना जाता है कि दिवंगत किन्नर को अगले जन्म में किन्नर नहीं बनना पड़े। शव के पास खड़े होकर वे अपने देवता को धन्यवाद देते हैं और दान-पुण्य भी करते हैं। “कुछ समय पश्चात विलास रानी का निधन हुआ। पूरा गांव नम आँखों से उसे विदा किया। किन्नर को जिस प्रकार अंतिम विदाई झाड़ू से मार- मार कर दिया जाता है, वैसी विदाई नहीं ससम्मान विदाई और उसका विधिवत दाह संस्कार किया गया। आज वह किन्नर होकर भी समाज के हित, धार्मिक चेतना का केन्द्र मंदिर के विकार का ध्यान रखा, आज विलास रानी मर कर भी अमर है।”^७

मान्यता है कि किन्नरों की दुआओं में बड़ी शक्ति होती है यही कारण है की घर में किसी भी शुभ अवसर पर किन्नर जरूर आते हैं। कोई त्योहार, शादी, बच्चे का जन्म या किसी अन्य खुशी के मौके पर वे अपना आशीर्वाद देने आते हैं और जश्र मानते हैं। उस समय बहुत से लोग उनकी माँग पूरी करते हैं। लेकिन कुछ लोग उन्हें भगा भी देते हैं। हमारे समाज में किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया है। “सचिन इन किन्नरों के बारे में सोचने लगा। उसे अपना बचपन याद आया जब घर में कोई भी खुशी की बात होती तो उसकी दादी किन्नरों को विशेष सन्देश भेज कर बुलाया करती थी। किन्नर घर आकर खूब नाच – गाना करते और चल जाते।”^८

खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा किन्नर अपने गुरु माँ को मानते हैं। जब किन्नर पैदा होता है और उसे किन्नर समुदाय में भेजा जाता है तब गुरु माँ ही उन्हें अपने यहाँ रहने के लिए जगह देते हैं। उन्हें अपना समझती है जब की खून के रिश्तों भी उन्हें अपनाते नहीं। तब उनका सहारा गुरु माँ ही बनती है। “जैसे ही शर्मीली गुरु माँ के पास पहुँची गुरु माँ प्रतिभा को पकड़ कर रोने लगी मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी घर सूना हो गया तेरे बिना शर्मीली तुझे तो मैंने बचपन से पाला है। मैं भी तो तेरी माँ हूँ। शर्मीली भी रोने लगी। वापस आजा अब मुझसे नहीं रहा जाएगा तुम दोनों बिना यह घर सूना लगता है।”^९ लोग किन्नरों से बददुआ लेने से इसलिए डरते हैं क्यों कि इनकी बददुआ बर्बाद कर देती है। शादी ब्याह और बच्चा पैदा होने पर नाच गाकर अपना गुजरा करने वाले किन्नरों की दुआ और बददुआ दोनों में ताकत होती है...इसलिए लोग इनकी बददुआ से पहले इन्हें पैसे दे देते हैं। किन्नर समुदाय के बददुआ के पीछे तमाम कारण है। किन्नर पूरी जिंदगी अपनी पहचान से जूझते हैं। लोगों की अजीब तरीके से घूरती नजरों को झेलते हैं और कोई रोजगार का साधन नहीं होने के कारण माँगकर गुजरा करते हैं। यहाँ तक कि खुद इनके परिवार वाले इन्हें ठुकरा देते हैं। इसलिए पूरी जिंदगी ये दुलार प्यार स्नेह आदि से वंचित होते हैं। ऐसे में यदि ये किसी को बददुआ देते हैं तो वो दिल से निकलती है और कहते हैं वह काफी असरदार होती है। “अगर आप उन्हें खुश नहीं कर सकते तो उन्हें नाराज भी ना करे। मान्यता है कि जो कोई

किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसे ही अपमान सहना पड़ता है। इंसान किसी से डरे न डरे दुआ और बद्दुआ का डर हर युग में हर ज्ञान पर भारी है।”^{१०}

किन्नर मात्र एक दिन के लिए विवाह करते हैं। किन्नर इरावन या अरावन नामक देवता की पूजा करते हैं। जिनका उल्लेख महाभारत में भी है। इरावन अर्जुन और नाग राजकुमारी उलूपी के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के समय इरावन माँ काली की तपस्या करके उनका आशीर्वाद ले रहे थे। किसी ऋषि ने इरावन को बताया कि तुम्हें खुद की बलि देनी होगी.... लेकिन इरावन अविवाहित नहीं मरना चाहते थे और शादी के अगले ही पल अपनी बेटी के विधवा होने के डर से कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी इरावन से नहीं करना चाहता था। फिर भगवान श्री कृष्ण मोहिनी रूप धारण करके इरावन से विवाह कर लेते हैं। मोहिनी रूप अर्ध-नारीश्वर का था। इसलिए किन्नर भी एक दिन के लिए सजसंवर कर भगवान इरावन से विवाह करते हैं। फिर अगले दिन उन्हें मृत मानकर खुद को विधवा रूप में खूब विलाप करते हैं। उस दिन किन्नर खूब रोते हैं। भारत में किन्नर को समाजिक तौर पर बहिष्कृत ही कर दिया जाता है। उन्हें समाज से अलग-थलग कर दिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें न तो पुरुष में रखा जा सकता है और न ही महिलाओं में, जो कि लैंगिक आधार पर विभाजन की पुरातन व्यवस्था का अंग है। यह भी उनके समाजिक बहिष्कृत और उनके साथ होने वाले भेदभाव का प्रमुख कारण है। इसका नतीजा यह है कि वे शिक्षा हासिल नहीं कर पाते, बेरोजगार ही रहते हैं। भीख माँगने के सिवाय उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता। सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ वे नहीं उठा पाते। जो सामान्य लोगों को हक मिलता है, वह हक किन्नरों को भी मिलने चाहिए। सरकारी दफ्तरों में भी उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज में भी उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षित होने पर किन्नरों को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

संदर्भ सूची

१. एस. जी. एस.सिसोदिया, 'हिजडा गली' कहानियाँ, पृष्ठ क्र. 11
२. डॉ. रीता सिंह 'सर्जना', क्या मेरा कुसूर है? कहानियाँ, पृष्ठ क्र. 45
३. डॉ. अखिलेश निगम 'अखिल', 'मेरा हक', कहानियाँ, पृष्ठ क्र. 52
४. डॉ. विजेंद्र प्रताप सिंह, 'कर्तव्य', कहानियाँ, पृष्ठ क्र. 25
५. अंजली गुप्ता, 'ताली की गूँज', कहानियाँ, पृष्ठ क्र. 91
६. डॉ. रवि कुमार गोंड, 'आदर्श', कहानियाँ, पृष्ठ क्र. 110
७. अजित पाठक, 'निकुंज', 'विलास राणी', कहानियाँ, पृष्ठ क्र. 135
८. शांती कुमार स्याल, 'किन्नरों की दुआ – बद्दुआ', कहानियाँ, पृष्ठ क्र. 122
९. रचना सिंह, 'रश्मी', 'किन्नरों की प्रतिभा', कहानियाँ, पृष्ठ क्र. 35
१०. शांतिकुमार स्याल, 'किन्नरों की दुआ – बद्दुआ', कहानियाँ, पृष्ठ क्र. 125